

UDK 373.01(07) (06)

BOSHLANG'ICH TA'LIM YO'NALISHIDA TEXNOLOGIYA DARSLARINI MILLIY DASTUR ASOSIDA TASHKIL ETISH

Raxmatova Shodiya Ilhomovna
Osiyo Xalqaro Universiteti magistranti
raxmatovashodiya617@gmail.com.

Annotatsiya: Mazkur maqola boshlang'ich ta'limda texnologiya darslarini milliy dastur asosida tashkil etishning hozirgi holatini tahlil qiladi. Ta'lim tizimida texnologiyalarni o'rgatishning ahamiyati va bu jarayonni samarali amalga oshirish uchun zarur bo'lgan yondashuvlar ko'rib chiqiladi. Milliy dastur asosida texnologiya darslarini tashkil etish nafaqat ta'lim sifatini oshirish, balki o'quvchilarda milliy qadriyatlar, an'analar va amaliy ko'nikmalarni shakllantirishda ham muhim rol o'ynaydi. Umuman olganda, ushbu maqola boshlang'ich ta'limda texnologiya darslarini samarali tashkil etish uchun milliy dastur asosida amalga oshirilishi lozim bo'lgan strategiyalarni o'rganish va tavsiyalar berishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: milliy dastur, boshlang'ich ta'lim, texnologiyadarslari, innovatsion yondashuvlar, o'quv materiallari, amaliy mashg'ulotlar, o'qituvchi tayyorgarligi, ta'lim infratuzilmasi, o'quvchilarning qiziqishi, metodik qo'llanmalar, resurslar, ko'nikmalar, ta'lim tizimi, hamkorlik, ijodiy fikrlash, o'quv jarayoni, tajribalar almashinuvi, Interaktiv darslar.

ОРГАНИЗАЦИЯ УРОКОВ ТЕХНОЛОГИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Рахматова Шодия Ильхомовна
Магистрант Азиатского международного университета
rahmatovashodiya617@gmail.com.

Аннотация: В данной статье анализируется современное состояние организации уроков технологии в начальном образовании на основе национальной программы. Рассмотрено значение технологий обучения в системе образования и подходы, необходимые для эффективной реализации этого процесса. Организация уроков технологии на основе национальной программы не только повышает качество образования, но и играет важную роль в формировании национальных ценностей, традиций и практических навыков у учащихся. В целом в данной статье рассматриваются уроки технологии в начальном образовании. направлен на изучение и рекомендацию стратегий, которые должны быть реализованы на основе национальной программы эффективной организации.

Ключевые слова: национальная программа, начальное образование, технологические уроки, инновационные подходы, учебные материалы, практика, подготовка учителей, образовательная инфраструктура, интерес учащихся,

методические пособия, ресурсы, навыки, система образования, сотрудничество, творческое мышление, образовательный процесс, обмен опытом, интерактивные уроки.

ORGANIZATION OF TECHNOLOGY CLASSES IN THE DIRECTION OF PRIMARY EDUCATION ON THE BASIS OF THE NATIONAL PROGRAM

Rakhmatova Shodiya Ilhamovna
Graduate of the International University of Asia
raxmatovashodiya617@gmail.com.

Annotation: This article analyzes the current state of organizing technology lessons in primary education based on the national program. The importance of learning technologies in the education system and the approaches necessary for the effective implementation of this process are considered. Organizing technology lessons based on the national curriculum not only improves the quality of education, but also plays an important role in the formation of national values, traditions and practical skills among students. In general, this article examines the lessons of technology in primary education. aims to study and recommend strategies to be implemented based on a national program for effective organization

Keywords: national program, primary education, technology classes, innovative approaches, educational materials, practical training, teacher training, educational infrastructure, student interest, methodological guides, resources, skills, educational system, cooperation, creative thinking, educational process, exchange of experiences, interactive lessons.

Texnologiya darslari insonlar hayotida amaliy mehnat faoliyatiga tayyorgarlik ko'rishda muhim o'rin tutadi. Texnologiya so'zining grek tilidan tarjimai tayyor mahsulot, buyumlar olish maqsadida ishlab chiqarishga mos keladigan qurilma, hamda shu bilan birga biror bir texnologig jihoz yordamida xom ashyo va materiallarini texnik ishlov berishda qo'llaniladigan usullari majmuasini tizimlashtiruvchi fan hisoblanadi. Texnologiya darslarini milliy dasturdan foydalangan holda tashkil etish uchun, hozirgi vaqtda real holatda qaraladigan bo'lsa bir qancha muammolar va imkoniyatlar mavjud [1-6].

O'zbekistonda ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlar joriy etilmoqda, lekin amaliyotda bu jarayon ba'zi qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Hozirgi holatlar:

1. Milliy dastur: Milliy ta'lim dasturi o'quvchilarga texnologiya, muhandislik va kompyuter bilimlarini o'rgatishga qaratilgan. Dastur doirasida o'quvchilarni zamonaviy texnologiyalar bilan tanishtirish, ularni ijodiy fikrlashga rag'batlantirish maqsad qilinmoqda.

2. Resurslar: O'qituvchilar uchun metodik qo'llanmalar va o'quv materiallari mavjud, ammo ularning sifat va miqdori har xil bo'lishi mumkin. Ko'proq zamonaviy ta'lim texnologiyalarini joriy etish zarur.

3. O'qituvchilarning tayyorgarligi: O'qituvchilarni yangi dasturlar va texnologiyalar bilan tanishtirishda ko'proq e'tibor berish zarur. Ba'zi o'qituvchilar yangi yondashuvlarni qabul qilishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda.

4. Amaliy mashg'ulotlar: Texnologiya darslarida amaliy mashg'ulotlarga ko'proq ahamiyat berilmoqda. Bu, o'qituvchilarning nazariy bilimlarini amaliyotda qo'llashlariga yordam beradi.

5. Ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlik: Ta'lim muassasalari, hamda ulardagi ijodiy jamoalar o'rtasida hamkorlik o'rnatish va tajriba almashish muhim hisoblanadi. Bunday hamkorlik o'quv jarayonini yanada boyitadi[7-13].

Muammolar:

- Infratuzilma: Ko'plab maktablarda zarur texnologik infratuzilma etishmayapti. Bu esa darslarni samarali o'tkazishga to'siq bo'ladi.

- O'qituvchilarni tayyorlash: Texnologik ko'nikmalarga ega bo'lgan o'qituvchilar yetishmaydi.

- O'quvchilar qiziqishi: O'quvchilar orasida texnologiyaga qiziqish darajasi farq qiladi, bu esa darslarning samaradorligiga ta'sir ko'rsatadi.

Takliflar:

1. Resurslarni oshirish: O'quv materiallari va infratuzilmani takomillashtirish.

2. O'qituvchilarni malakasini oshirish: Seminarlar va treninglar o'tkazish.

3. Amaliy mashg'ulotlar ko'paytirish: O'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish.

Ushbu masalalar yechilsa, texnologiya darslarini samarali tashkil etish imkoniyatlari oshadi. Hozirgi zamonda pedagoglar oldiga qo'yilgan asosiy maqsad va vazifalardan biri ham milliy o'quv dasturidan foydalangan holda darslarni mazmunli tashkil etish va ularni qiziqarli tarzda yetkazishdan iboratdir[14-16]. Ayniqsa, Texnologiya darslarini hozirgi zamonaviy materiallardan foydalangan holda to'g'ri tashkil etish muhim hisoblanadi. Chunki Texnologiya fani nafaqat qo'l motorikasini rivojlantiribgina qolmay, bolalarning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirib, ularni boshqa fanlarni ham yaxshi o'zlashtirishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi[17].

Hozirgi kunda STEAM asosida tashkil etilayotgan darslarning asosiy maqsadi ham qo'l va miyaning bir vaqtda ishlashiga e'tibor qaratishdir. Inson sezgi azolarini ko'plab marotaba ishlatsa, ularda ma'lumotlarni qabul qilish jarayoni tezlashib, yaxshilanadi va bu qabul qilingan ma'lumotlar inson xotirasida uzoq vaqt mobaynida saqlanishiga yordam beradi. STEAMning o'ziga xosligi shundaki tabiiy fanlar, texnologiya, injenerlik, san'at, ijodkorlik, matematika fanlarining amaliy jihatlarini umumiy holda birlashtirib integratsiyalashni amalga oshiradi[18-20]. STEAM-kundalik hayotning ilmiy-tadqiqot, texnika taraqqiyoti konsepsiyalari bilan ta'limning integrativ yondashuvini taqazo etadi. Yuqorida keltirilgan omillarni inobatga olgan holda Texnologiya darslarini o'tishda bugungi kunda alohida e'tibor qaratish juda muhim sanaladi[21].

Yangi milliy o'quv dasturiga asoslangan boshlang'ich sinflar uchun mo'ljallangan Texnologiya darsliklari ham quyidagi 7 bo'lim asosida o'qitiladi:

1. Texnologiya va texnologik vositalar
2. Texnik konstruksiyalash va modellashtirish
3. Qog'oz va karton bilan ishlash
4. Tabiiy va turli materiallar bilan ishlash
5. Robototexnika asoslari
6. Zamonaviy kasblar
7. Milliy hunarmandchilik

Texnologiya darsliklari esa quyidagi bo'limlar asosida o'qitiladi:

1. Texnologiya va texnologik vositalar
2. Texnik konstruksiyalash va modellashtirish
3. Qog'oz va karton bilan ishlash
4. Tabiiy va turli materiallar bilan ishlash

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, qog'ozdan foydalangan holda ishlash uchun darsliklarda katta soatlar ajratilgan, bunday ishlash o'quvchilarni fang abo'lgan qiziqishini ortiribgina qoymasdan, ularni sevib bajaradigan mashg'ulotlardan biri hisoblanadi. Qog'ozdan foydalangan holda bajariladigan qo'l mehnati ishlari kichik yoshdagi bolalarni ilhomlantiradi va shu bilan birga ularning sog'ligi uchun xafsiz hisoblanadi. Ayniqsa, Texnologiya darslaridagi amaliy mashg'ulotlarni bajarish vaqtida yosh bolalarga rangli qog'ozlardan foydalangan holda ishlash jarayoni qiziqarli jarayonlardan bo'lib, bunda asosan barmoqlar yaxshi harakat qilib, bolalarda qo'l motorikasi juda yaxshi rivojlanadi[22].

Metodlar. Xususan, Texnologiya darsligida mavjud bo'lgan "Kvilling - bu cheksiz fantaziya. Kvilling usulida turli xil gullar, har xil hayvonlar, chiroyli parrandalar shaklini yasash" mavzusi qiziqarli va juda dolzarb mavzulardan biri hisoblanib, o'quvchilarning qiziqishlari va diqqatini o'ziga har doim jalb qiladi.

Bu va bunga o'xshash mavzular uchun darslikda alohida 2 soat ajratilgan. Barcha darslarni boshlashdan oldin, avvalo, pedagog o'z oldiga maqsad qo'yadi.. O'z navbatida darsni 3 maqsad asosida o'tamiz[23].

Maqsad a) ta'limiy: kvilling to'g'risida tushuncha berish va uni amalda bajarishni o'quvchilarga o'rgatishdir; b) tarbiyaviy: o'quvchilar badiiy-estetik didini o'stirish, tejamkorlik, mehnatsevarlik va ozodalikni tarbiyalash; d) rivojlantiruvchi: o'quvchilarda ijodiy tafakkur, tasavvur va fantaziyani, qog'oz va qaychi bilan ishlash malakalarini rivojlantirish. Darsning taxminiy texnologik xaritasini tuzib olamiz. Bundan so'ng esa darsning asosiy qismiga o'tiladi. Darsning asosiy qismida kvilling haqida nazariy ma'lumotlar beriladi. U nima ekanligi haqida malumot berilib, uni qanday yasash kerakligi

to'g'risidagi bilimlar mana shu asosiy qismda beriladi. O'quvchilarga tushunarli bo'lishi uchun o'qituvchi tomonidan ko'rsatiladi[24].

1-rasm. Kvilling orqali baliq yasash

Kvilling dastlab Yevropaning O'rta yer dengizi hududida yashovchi aholi hunarmandchiligida 14-asr oxiri 15-asr boshlarida qog'oz san'ati sifatida paydo bo'lgan. Bugungi kunda dunyoning boshqa mamlakatlarida ommalashib bormoqda. Kvilling – uzunchoq va ensiz qog'ozni eshish (masalan, bigiz, tishkavlagich atrofida) orqali nafis tarzda ishlangan shakl. Bunda qog'oz spiralsimon bo'lib qoladi va uni o'zgartirish bilan boshqa har xil shakllartayyorlash mumkin. Bunda foydalanadigan qog'ozning ikkala tomoni ham rangli bo'lishi lozim. Kvilling hosil qilish uchun qog'ozning eni 3–7 mm bo'lishi kerak bo'ladi. Qog'ozni ikkala barmog'ingiz bilan ushlang. Shunday holatda uni ikkinchi barmog'ingiz tirnog'i bilan silliqlab, qog'oz uchini qayiring. Uchi qayrilgan qog'oz yog'ochdan tayyorlangan maxsus tekis ingichka tayoqchaga tez o'raladi. Qog'ozni zich qilib o'rashni unutmang. Agar qog'ozning diametri 3–4 mm bo'lsa, bigizni qo'yib, barmoqlaringiz bilan o'rasangiz ham bo'ladi[25].

Spiral yoyilib ketmasligi uchun PVA yelimi bilan oxirigi uchini qog'ozga yopishtirib qo'ying. Spiralsimon shaklni barmoqlaringiz bilan ezib, turli shakllar hosil qilishingiz mumkin. Ushbu shakllar ko'magida har xil narsa-buyumlar yasab ko'ring.3-rasm. Kvilling orqali gullar yasash.Mulohaza.So'ng esa o'quvchilar bilan birgalikda ishni yasash bosqichiga o'tiladi.

Mulohaza.So'ng esa o'quvchilar bilan birgalikda ishni yasash bosqichiga o'tiladi. Bu jarayonda o'qituvchi sinfdagi guruhlarga bo'lib darsni mazmunli tashkil etishi mumkin. Bundan tashqari o'qituvchi ushbu darsga taaluqli bo'lgan tarqatma vazifalar, taqdimot, videodars va internet resurslardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi[26].

1-jadval
Darsning texnologik xaritasi

I.Tashkiliy qism (8 daqiqa)	<u>Salomlashish,davomatni aniqlash,o'quvchilarni darsga hozirlash,navbatchi axborotini eshitish,uyga vazifani tekshirish.</u>	
Dars shakli:	<u>Yangi bilim beruvchi</u>	
O'qitishning usul va texnologiyalari:	<u>Tushuntirish,suhbat,ko'rsatmalilik,amaliy.</u>	
AKT va interfaol vositalar:	<u>Kompyuter elektron doska smart doska</u>	<u>Proyektor televizor, kolonkalar</u>
Ko'rgazmali qurollar va o'qitish vositalari:	<u>Darslik,taqdimot,video rasmlar ,plakatlar</u>	<u>Tarqatma kartochna-vazifalar,amaliy vazifalar,test varaqalari,so'rovnoma.</u>
II.Motivatsiya (5 daqiqa)	<u>Kviling deganda nimani tushunasiz</u>	
Yangi tushunchalar :	<u>Kviling,texnologik loyihalash.</u>	

2-rasm. Kvilling orqali gullar yasash

Yuqorida keltirgan kabii AKT vositalarini qo'llab, bolalarda kvilling bilan ishlash jarayonlarini osonlashtirish imkoniyati mavjudi. Ishni bajarish jarayonida ranglar uyg'unligiga e'tibor berish ham muhim bosqichlardan biri hisoblanadi. Unda ranglarni to'g'ri tanlash kerakligi haqida bolalarga kerakli bo'lgan tushunchani berish lozim. Bunda kvilling uchun tanlangan fonga ham etibor qaratish kerak bo'ladi.

Darsni mustahkamlash jarayonida ishni to'liq bajargan o'quvchilar bilan savol-javob o'tkaziladi. Bunda o'qituvchi taxminan quyidagi savollarni o'quvchilarga berishi mumkin bo'ladi[26]:

- Yasagan ishinigizni ta'riflang
- Ishingizni tugatib bo'lgandan keyin nima qilasiz?
- Bugun nimalarni o'rgandingiz?
- Kvilling nima?
- Kvilling yasash uchun bizga nimalar kerak bo'ladi?

- Bugungi darsimiz mavzusi sizga yoqdimi?

Shundan so'ng esa o'quvchilarni baholash uchun vaqt ajraladi va nihoyat eng so'nggi bosqich uyga vazifa berish orqali dars yakunlanadi. Uyga vazifa sifatida sinfda yakunlanmay qolgan ishlarni tugatib kelishni yoki biror bir hayvon shaklini kvilling orqali uyda yasab kelishni berish mukmin. Bu orqali bola uyga borib yangi mavzuni eslaydi va o'zi bajaradi.

4-rasmlar. Kvilling usulida yasalgan gul namunasi.

5-rasm. Kvilling orqali yasalgan oqqush .

O'quvchilarga ilhom berish va ularning fikrlash qobiliyatini yaxshilash maqsadida ularga bir necha kvilling ishlaridan namunalarni ko'rsatish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Yuqorida bayon qilingan taxminiy dars ishlanmasini pedagog, o'qituvchilar Texnologiya darslarida bemalol qo'llay oladi va bu ularning dars samaradorligini oshirishda xizmat qiladi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich ta'limda texnologiya darslarini milliy dastur asosida tashkil etish, o'quvchilarning nafaqat zamonaviy bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirishiga, balki milliy qadriyatlar, an'analar va madaniyatni hurmat qilishga ham yo'naltiradi. Shuningdek, pedagogik va metodik yangiliklarni qo'llash orqali o'quv jarayonini yanada samarali qilish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Xamrakul Sanakulov, Dilfuza Abdiyeva 2-sinf Texnologiya darsligi, Toshkent-2021-yil
2. .Matlab Tilavova "Texnologiya va uni o'qitish metodikasi". Toshkent "Muharrir nashriyoti" 2019-yil
3. Tilavova M.M. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida gender tenglik va farqlar asosida umummehnat ko'nikmalarini shakllantirish yo'llari. T., 2009
4. Tilavova M.M. "Texnologiya va uni o'qitish metodikasi" T., "Standart Poligraf" 2019 yil
5. Tilavova M.M, Alimova M.A "Texnologiya darslarida xorij tajribasi" Globe edit , 2022 yil 7.
6. Каххоров С. К., Рахматов И. И., Мухаммедов Ш. М. Особенности построения образовательного процесса на основе модульных технологий обучения в Узбекистане // Вестник науки и образования. – 2020. – №. 18-2 (96). – С. 33-36.
7. Мухаммедов Ш., Рахматов И. Технология создания программы дисциплины материаловедение для студентов технологического направления, обучающихся в кредитно-модульной системе // Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 2/S. – С. 480-488.
8. Мухаммедов Ш., Рахматов И. Кредит-модуль тизимида тахсил олаётган технология йўналиши талабалари учун материалшунослик фани дастурини яратиш технологияси // Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 2/S. – С. 480-488.
9. Рахматов И. И., Саидова Р. М. Активизация мышления учащихся при обучении школьному курсу физики // Молодой ученый. – 2017. – №. 4. – С. 382-383.
10. Rahmatov I. I., Rahmatova S. L. Raqamli ta'lim muhitida pedagoglarni samarali ishlashi uchun kompetensiyalarni shakllantirish // Science and Education. – 2023. – Т. . – №. 10. – С. 381-386.
11. Рахматов И. И., Саидова Р. М. Активизация мышления учащихся при обучении школьному курсу физики // Молодой ученый. – 2017. – №. 4. – С. 382-383.
12. Рустемов Б., Рахматов И. Применение диаграммы Эйлера-Венна в обучении школьного курса физики. – 2011.
13. Rahmatov I. I., Avezova S. X. J. Q. Fizika fanini o'qitishda ilg'or pedagogik texnologiyalardan foydalanib o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish // Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 1594-1598.

14. Rahmatov I. I., Ismoilova I. E. fizika talim yo'nalishida fizikaviy elektronika fanida modul kredit tizimida mustaqil ishlarni tashkil etish //Scientific progress. – 2022. – T. 3. – №. 3. – С. 424-429.

15. Мухаммедов Ш., Рахматов И. Технология создания программы дисциплины материаловедение для студентов технологического направления, обучающихся в кредитно-модульной системе //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 2/S. – С. 480-488.